

No2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

Volume '2025
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna - Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

O‘ZBEKISTONDA BUDJET INTIZOMINI MUSTAHKAMLASHNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

B.Turabov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

Budjet hisobi va g’aznachilik kafedrasida dotsenti v.b., iqtisod fanlari doktori

Annotatsiya: *Mazkur maqolada mamlakatda budjet tizimini samarali boshqarish va uning intizomini mustahkamlash jarayonidagi asosiy bosqichlarni tahlil qiladi. O‘zbekistonning moliyaviy siyosati va budjet tizimining rivojlanish tarixi, uning mustahkamlanishi jarayonida yuzaga kelgan muammolar va ularni hal qilishga qaratilgan chora-tadbirlar o‘rganiladi. Maqolada budjet intizomini mustahkamlashda tashkilot, iqtisodiy, huquqiy va innovatsion omillarning ahamiyati alohida ta’kidlanadi.*

Kalit so‘zlar: *budjet, huquq, budjet tizimi, moliyaviy siyosat, pul-kredit, intizom.*

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ УКРЕПЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Б.Турабов

Ташкентский государственный экономический университет,

Доцент кафедры бюджетного учета и казначейства,

доктор экономических наук

Аннотация: *В данной статье анализируются основные этапы процесса эффективного управления бюджетной системой в стране и укрепления ее дисциплины. Изучены история развития финансовой политики и бюджетной системы Узбекистана, проблемы, возникшие в процессе ее укрепления и меры, направленные на их решение. В статье подчеркивается значение организационно-экономических, правовых и инновационных факторов в укреплении бюджетной дисциплины.*

Ключевые слова: *бюджет, закон, бюджетная система, финансовая политика, денежно-кредитная дисциплина.*

STAGES OF DEVELOPMENT OF STRENGTHENING BUDGET DISCIPLINE IN UZBEKISTAN

B.Turabov

Tashkent State University of Economics,

Associate Professor of the Department of Budget Accounting and Treasury,

Doctor of Economics

Annotation: *This article analyzes the main stages in the process of effective management of the budget system and strengthening its discipline in the country. The history of the development of the financial policy and budget system of Uzbekistan, the problems that arose in the process of its strengthening and measures to solve them are studied. The article emphasizes the importance of organizational, economic, legal and innovative factors in strengthening budget discipline.*

Keywords: *budget, law, budget system, financial policy, monetary policy, discipline.*

Kirish.

Budjet tizimi mamlakat iqtisodiyotining barqarorligi va samarali rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. O‘zbekistonda budjet intizomini mustahkamlash jarayonining

rivojlanish bosqichlari davlat moliyasining samarali boshqarilishi, moliyaviy nazoratning yuqori darajada tashkil etilganligi, shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlash, shuningdek, davlat budgetining ijrosini tizimli va reforma jarayonlariga mos ravishda ta'minlash uchun muhimdir.

O'zbekistonda budget tizimi davlatning moliyasi va iqtisodiy siyosatini amalga oshirishning asosiy mexanizmi bo'lib, uning rivojlanish bosqichlari ayni vaqtda iqtisodiy va ijtimoiy sohalaridagi katta o'zgarishlar bilan bog'liq.

Tashkiliy bosqich

Iqtisodiy bosqich

Huquqiy bosqich

Innovatsion bosqich

1-rasm. Budget intizomini mustahkamlashning rivojlanish bosqichlari¹

Tashkiliy bosqich: Budget tizimining samarali ishlashi uchun yagona moliya siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish zarur. O'zbekistonda bu bosqichda davlat budgeti, moliya, razina va budget tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik rivojlandi. Moliya boshqaruvi tizimi mustahkamlanib, budget boshqaruvi uchun yangi mexanizmlar, elektron hisobot tizimlari va standartlar joriy etildi.

Iqtisodiy bosqich: Budget tizimiga investitsiyalarni jalb qilish, budget orqali foyda keltirish uchun iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish lozim. Budget intizomini mustahkamlashda makroiqtisodiy barqarorlik, inflyatsiyani nazorat qilish, yangilangan iqtisodiy dasturlarni amalga oshirish va iqtisodiy xatarlarga qarshi kurashish muhim ahamiyatga ega.

Huquqiy bosqich: Budget intizomini mustahkamlash uchun huquqiy asoslar yaratish muhim. O'zbekistonda budgetni boshqarish va uning ijrosini ta'minlash uchun maxsus qonunlar va kodekslar ishlab chiqildi. “Budget tizimi to'g'risida”gi qonun, moliya va xazina tizimiga oid qonunlar va budget tizimidagi qonunchilikning rivojlanishi bu bosqichning asosiy jihatlaridir

Innovatsion bosqich: Zamonaviy axborot texnologiyalari va raqamli tizimlar budget intizomini mustahkamlashda katta ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda elektron budget tizimining joriy etilishi, budget sarflari haqidagi ma'lumotlarning shaffofligi, budget ijrosi bo'yicha hisobotlarning yangilanishi va jamoatchilik nazorati mexanizmlarining shakllanishi muhim bosqichlarni tashkil etadi.

Shu bilan bir qatorda davlat budgeti mablag'larining sarflanishi to'g'risidagi ma'lumotlarning ochiqlikligini va shaffofligini, axborot olish erkinligini ta'minlash orqali fuqarolarimizni va fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan jamoatchilik nazoratini takomillashtirishga erishiladi. Shu boisdan mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash, ochiqlik tamoyillarining ta'sirchan shakllarini joriy etish, davlat hokimiyati organlari faoliyati ustidan samarali jamoatchilik nazoratini o'rnatish bo'yicha boshlagan ishlar tobora qat'iy va izchil tus olmoqda.

Mamlakatimizda budget tizimi munosabatlari “Budget tizimi to'g'risida”gi va “Davlat budgetining g'azna ijrosi to'g'risida”gi qonunlar hamda shu sohaga tegishli qator normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solib kelinar edi. Bu esa alohida me'yorlarning turlicha talqin qilinishiga va ularni amalga oshirishning murakkablashuviga olib kelmoqda edi.

Mamlakatimizda mazkur normativ hujjatni qabul qilishdan ko'zlangan asosiy maqsad - amalda qo'llanilayotgan me'yorlar, nizomlar va budget jarayoni ishtirokchilarining vakolatlarini tizimlashtirish, shuningdek, budget jarayonini tartibga soluvchi hamda amaldagi qarama-qarshi

¹ Ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan

va eskirgan meʼyorlarni bartaraf qiluvchi yaxlit qonunchilik hujjatini yaratishdan iboratdir. Qolaversa, Budget kodeksi barcha manfaatdor taraflarni budget tizimi va budget jarayoni toʻgʻrisidagi keng qamrovli hamda ishonchli axborot bilan taʼminlashga xizmat qiladi. Bu axborot davlat budgetini ishlab chiqish va ijro etish bilan shugʻullanayotgan hukumat uchungina emas, balki Oliy Majlis, mahalliy hokimiyat organlari, budget tashkilotlari va barcha fuqarolar uchun ham muhimdir. Chunonchi, mintaqalarda Budget kodeksi resurslarni qayta taqsimlash va ularning daromad salohiyatini mustahkamlashning barqaror hamda samarali mexanizmini taʼminlashga qaratilgan.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 26-dekabrda PQ4086-sonli «Oʻzbekiston Respublikasining 2019-yilgi asosiy makroiqtisodiy koʻrsatkichlari prognozi va davlat budjeti parametrlari hamda 2020-2021-yillarga budget moʻljallari toʻgʻrisida»gi Qarorida mahalliy davlat hokimiyati organlarining masʼuliyati va manfaatdorligini kuchaytirish, ularning daromadlar boʻyicha vakolatlari va xarajatlar boʻyicha majburiyatlarini oshirish maqsadida 2019 yil 1-yanvardan boshlab ayrim daromad turlari budget boʻgʻinlari oʻrtasida qayta taqsimlandi. Shuningdek, ayrim budget tashkilotlarini moliyalashtirish Oʻzbekiston Respublikasi respublika budgetidan Qoraqalpogʻiston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlariga oʻtkazildi.

Xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda, Oʻzbekistonda ilk bor budget parametrlari Qonun koʻrinishida qabul qilindi. Oʻzbekiston Respublikasining “2020-yil uchun Oʻzbekiston Respublikasining davlat budjeti toʻgʻrisida”gi Qonunida budget jarayoni ishtirokchilari oʻrtasida budget vakolatlarini taqsimlashning oʻziga xos xususiyatlari, hududiy budget mablagʻlarini taqsimlovchilarga ajratiladigan budget mablagʻlariga oʻzgartirishlar kiritish; Qoraqalpogʻiston Respublikasi budjetini, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlarini, tumanlar va shaharlar budjetlarini koʻrib chiqish va qabul qilish tartibi; 2020-yil uchun Qoraqalpogʻiston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlari, tumanlar va shaharlar budjetlari daromadlarini shakllantirishning oʻziga xos xususiyatlari; Qoraqalpogʻiston Respublikasi respublika budjetining, viloyatlar viloyat budjetlarining, Toshkent shahri shahar budjetining hamda tumanlar va shaharlar budjetlarining qoʻshimcha manbalaridan foydalanish tartiblari belgilandi.

Xalqaro tajribadan maʼlumki, fuqarolarning budget jarayonida ishtirok etishi shaffoflik va ochiqlikni taʼminlashga, jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga, bu orqali davlat organlari faoliyatining samaradorligini oshirishga va korrupsiyaviy holatlarning oldini olishga qaratiladi. Shundan kelib chiqqan holda, 2022-2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham har bir tuman budjetining kamida 5 foizini “Fuqarolar budjeti” dasturi doirasida aholining takliflari asosida eng dolzarb muammolarni yechishga sarflashni tashkil qilish belgilandi.²

Shuningdek budget intizomini mustahkamlashda moliyaviy nazorat organlari alohida ahamiyat kasb etadi. Oʻzbekiston Respublikasida davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirishda 3 ta tizim tashkilotlari faoliyat olib boradi. Jumladan:

1. Oʻzbekiston Respublikasining Hisob palatasi – davlat tashqi auditi va moliyaviy nazoratining oliy organi;
2. Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi;
3. Vazirlik va idoralarni ichki audit va moliyaviy nazorat xizmatlari. Yaʼni, Maktab va maktabgacha taʼlim vazirligi, Madaniyat vazirligida, Yoshlar siyosati va sport vazirligida, Oliy taʼlim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Sogʻliqni saqlash vazirligida, Pensiya jamgʻarmasi, Moliya vazirligi, Davlat soliq qoʻmitasi, Davlat bojxona qoʻmitasi, Suv xoʻjaligi vazirligida ichki audit va moliyaviy nazorat xizmatlari faoliyat yuritadi.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ– 60-сон Фармони, 2022 йил 28 январь

2-rasm. O‘zbekiston Respublikasida davlat moliyaviy nazorati organlari³

O‘zbekiston Respublikasining Hisob palatasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasini tashkil etish to‘g‘risida”gi 2002 yil 21 iyundagi PF-3093-son Farmoni bilan O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining ijrosi, davlat aktivlari va passivlarining holati hamda harakati, qimmatbaho metallar va toshlar bilan operatsiyalar amalga oshirilishi, oltin-valyuta zahiralari boshqarish, xorijiy kapitalni respublika iqtisodiyotiga jalb etish va undan samarali foydalanish, davlatning tashqi qarzi o‘z vaqtida qaytarilishi doimiy monitoringi va nazoratini ta‘minlash maqsadida O‘zbekistonda Hisob palatasi 2002 yildan boshlab tashkil etilgan.⁴

Dastlab Hisob palatasining vazifalari quyidagilardan iborat bo‘lgan:

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining topshiriqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetining ijrosi, uning asosiy ko‘rsatkichlari va eng muhim moddalarining bajarilishi, shuningdek davlat tuzilmalari va xo‘jalik yurituvchi subyektlarga ajratiladigan budjet mablag‘laridan maqsadli foydalanish ustidan nazoratni amalga oshirish;
- mamlakatda va uning tashqarisida davlat aktivlari va passivlarining holati hamda harakati monitoringini ta‘minlash;
- qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar bilan amalga oshiriladigan operatsiyalarni nazorat qilish;
- mamlakatning oltin-valyuta zaxiralari boshqarish va tasarruf etishni nazorat qilish;
- O‘zbekiston Respublikasi davlat tashqi qarzining shakllanishi hamda uni qaytarish, O‘zbekiston Respublikasi Hukumati tomonidan yoki uning kafolati ostida olinadigan xorijiy

³ Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 06.08.2022-y., 09/22/431/0716-son; 05.10.2022-y., 09/22/563/0889-son, 14.10.2022-y., 09/22/592/0919-son; 02.04.2024-y., 09/24/169/0260-son; 16.08.2024-y., 06/24/111/0623-son; 30.10.2024-y., 09/24/714/0865-son

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2002-y., 6-7-con, 109-modda, 10-11-son, 200-modda; O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2005-y., 12-13-son, 89-modda; 2017-y., 32-son, 796-modda

kreditlar va qarzlarni jalb etish hamda ulardan foydalanishning qonuniyligi, maqsadga muvofiqiqligi va samaradorligi ustidan nazoratni amalga oshirish.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy darajadagi tashriflar davomida imzolangan hujjatlarni, shuningdek, strategik ahamiyatga ega xo‘jalik jamiyatlari va korxonalar ishtirokidagi investitsiya loyihalarini amalga oshirish samaradorligini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2018 yil 30 oktyabrdagi PF-5565-son Farmoni bilan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining xorijiy mamlakatlarga va chet davlatlar rahbarlarining O‘zbekiston Respublikasiga tashriflari davomida imzolash uchun hujjatlarni tayyorlash ishlarini tizimli tashkil etish, strategik ahamiyatga ega xo‘jalik jamiyatlari va korxonalar ishtirokidagi investitsiya loyihalarini to‘liq, o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirishga ko‘maklashishni ta‘minlash uchun Hisob palatasiga qo‘shimcha funksiyalar yuklatildi. Jumladan:

➤ oliy darajadagi tashriflar davomida imzolash uchun hujjatlarni, ularning asosligini va ijro etish imkoniyatlarini tahlil qilgan holda tayyorlashda vazirlik va idoralarga ko‘maklashish;

➤ oliy darajadagi tashriflar davomida imzolangan hujjatlar va strategik korxonalar ishtirokidagi investitsiya loyihalarining ma‘lumotlar bazasini shakllantirish;

➤ oliy darajadagi tashriflar davomida imzolangan hujjatlarni va strategik korxonalar ishtirokidagi investitsiya loyihalarini amalga oshirishda ko‘maklashish, tegishli tadbirlarning o‘z vaqtida va samarali ijro etilishiga to‘sqinlik qilayotgan omillarni aniqlab, tizimli tahlil qilgan holda, yakuniy natijalarga erishish uchun ularni hal etishda, shu jumladan, joyiga chiqqan holda zarur yordam ko‘rsatish;

➤ oliy darajadagi tashriflar davomida imzolangan hujjatlar, strategik korxonalar ishtirokidagi investitsiya loyihalari to‘liq va o‘z vaqtida ijro etilishi ustidan monitoring va doimiy nazoratni amalga oshirish hamda ularning natijalari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga va Vazirlar Mahkamasiga axborot kiritish;

➤ vazirlik va idoralarning oliy darajadagi tashriflar davomida imzolangan hujjatlarni va strategik korxonalar ishtirokidagi investitsiya loyihalarini amalga oshirish to‘g‘risidagi axborotlarining asoslanganligini birlamchi ma‘lumotlar asosida o‘rganish;

➤ chet ellik hamkorlar va O‘zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik vakolatxonalari bilan “teleko‘prik” tashkil etish orqali oliy darajadagi tashriflar davomida imzolangan hujjatlar ijrosini muntazam muhokama qilish, ularning asoslanganligini hisob-kitoblarga ega, aniq, tashabbuskor investitsiya loyihalarini taqdim etish borasidagi faoliyati samaradorligini baholash. Mazkur topshiriqlar ijrosini ta‘minlash maqsadida Hisob palatasiga qo‘shimcha 11 ta shtat birligi ajratilgan hamda umumiy xodimlar soni 81 nafarni tashkil etgan.

2-jadval

O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasining tuzilmasi[7]

RAIS	
RAISNING BIRINCHI O‘RINBOSARI – INSPEKSIYA	O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetiga tushumlarning to‘liqligini nazorat qilish Inspeksiyasi
RAIS O‘RINBOSARI	Oliy darajadagi tashriflar yakunlari bo‘yicha erishilgan kelishuvlar ijrosini nazorat qilish va unga ko‘maklashish shu‘basi
RAIS O‘RINBOSARI	Budjet tizimi budjetlari shakllantirilishi va xarajat qismi ijro etilishini nazorat qilish shu‘basi
	Qo‘shimcha daromad manbalarini aniqlash va xarajatlarini tahlil qilish axborot-tahlil shu‘basi
	Strategik korxonalar ishtirokidagi investitsiya loyihalari ijrosini monitoring va nazorat qilish shu‘basi
	Pul-kredit va valyuta siyosati shu‘basi

Davlat moliyaviy nazorat organining faoliyatini tubdan takomillashtirish va yangi bosqichga olib chiqishga huquqiy asos bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasining Hisob palatasi to‘g‘risidagi

Qonun Qonunchilik palatasi tomonidan 2019 yil 18 mayda qabul qilingan hamda Senat tomonidan 2019 yil 21 iyunda maqullangan. Ushbu Qonun 50 ta moddadan iborat.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2021 yil 28 avgustdagi PF-6300-son Farmoni bilan Hisob palatasi tomonidan amalga oshiriladigan nazorat shakllari va turlariga qo‘shimcha faoliyat turlari joriy etildi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak davlat moliyasini boshqarish tizimini yangi bosqichga olib chiqish va budget intizomini yanada mustahkamlash, soliq-budget tizimining shaffofligini oshirish, O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablag‘laridan foydalanish samaradorligi va natijadorligini hamda budget mablag‘larini taqsimlashda fuqarolarimiz ishtirokini oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 24-avgustdagi “2020-2024-yillarda O‘zbekiston respublikasi davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 506-son qarori qabul qilingan.

Ta’kidlash joizki, ushbu strategiyaning asosiy maqsadlaridan biri budget jarayonining shaffofligi va budget ma’lumotlarining ochiqligini oshirib borish, jumladan davlat budjeti ijrosi to‘g‘risidagi hisobotni Parlamentga taqdim etish jarayonini takomillashtirish va shaffofligini oshirish belgilangan.

Shaffoflik va ochiqlik zahirida iqtisodiy xavfsizlik shiori ostida faoliyat olib borayotgan iqtisodiyot va moliya vazirligi ham faoliyatning ochiqligini ta’minlash ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2023-yil 1-may.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni, 2022-yil 28-yanvar
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasining 2019-yilgi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari prognoziva davlat budjeti parametrlari hamda 2020-2021-yillarga budget mo‘ljallari to‘g‘risida»gi PQ-4086-sonli Qarori, 2018 yil 26 dekabr
4. Haydarov N.X. Moliya: umumdavlat moliyasi. T.: Iqtisod-moliya, 2009
5. Низамиддин Хайдаров. Роль таможенного дела в ускорении межгосударственных экономических отношений. Техничко-технологические проблемы сервиса, 2019
6. Sherali Sulstonov. Directions of state regulation of the stock market. International Journal of Economic Growth and Environmental. 2021
7. Lex.uz- Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi